

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Бўстон Турсунов

Тарих фанлари доктори, академик

Б. Гафуров номидаги Хўжанд давлат университети,

Тоҷикистон Республикаси

**ТАРИХ ФАНИДАН ТАЪЛИМ БЕРИШ ЖАРАЁНИДА РАҚАМЛИ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ КЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ТОҶИКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ СУЎД ВИЛОЯТИ ТАРИХЧИ ОЛИМЛАРИ ИЖОДИ
МИСОЛИДА)**

XX аср охири, хусусан XXI аср бошларида рақамли технология пайдо бўлиши, жамият ҳаёти ҳамма соҳалари каби таълим системасида ҳам, ҳеч шубҳасиз инқилобий ўзгаришлар юзага келишига сабаб бўлди. Бугунда қоғоз қалам ўрнини кенг эгаллаб бораётган рақамли технология тизими тарих илмида қандай ўзгаришларни юзага келтирди ва ундан Тоҷикистон Республикаси олий таълими тизимида, янада кенгроқ фойдаланишининг қандай истокболлари мавжуд? - деган саволга ушбу мақоламизда тўхталмоқчимиз. Қайд этиш жоизки, ўтган асрнинг сўнгги йилларида мактабларни компьютерлаштириши жараёнининг бошланиши билан, ундан таълим системасида кенг фойдаланиши истокболлари ҳам пайдо бўла бошлади. Жумладан, маълумотларни қўлда чоп қилувчи электрон машиналар ўз ўрнини осонликда компьютерга бўшатиб берди. Бу жараён шу даражада тезлик билан юз бердики, компьютер афзалликлари туфайли энди ҳеч ким қўл машинкаларининг энг илғор электрон турини ҳам ишлатмай қўйдилар. Компютердаги жуда кўп функциялар шу қўл машинкаларидан олинганлиги туфайли, иш жараёни мантиқан ўзаро боғланганлиги учун, уни ўзлаштириши

мутахасис бўлмаганлар учун ҳам қулай эди.

Илм-техника бу ютуғи, юртимизда, гуманитар фанлар, жумладан тарих фанидан таълим бериш жараёнида XXI аср биринчи ўн йиллигидан бошланди. Аввало, олий ва ўрта таълим тизимини компьютерлаштириш билан бошланган бу жараён, тарихчи олимлар ғайрати туфайли, фан ютуқларини бу техника ёрдамида тарғиб қилиш эшикларини кенг очди. Бу йўналишда, ўша вақтда ёш мутахасис, т.ф.н., доцент Ж.Б. Исомитдинов томонидан «Тоғжик халқи тарихи (жадвал ва схемаларда)» (Хужанд, 1998)[1, 104] китобининг айтиш техника ютуғи – компьютер мураккаб функциялари орқали амалга оширилганлиги, мустақиллик даврининг илмдаги аъамиятга арзигулик илк янгилиги бўлиб, гуманитар фанларнинг келажакдаги чинакам рақамли технологияларга таянган ютуқларига имкон берувчи йўлчи юлдуз бўлди. Китобнинг илмий аъамиятига Хужанд илм аъли, ўша вақтдаёқ жуда юқори баҳо бердилар[2]. Агар шу китобга таяниб, техника ютуқлари асосида уни вуждуга келганлигини ھисобга олсак, асарда тасвирланган мураккаб шаклдаги схема, жадвалларни ва хариталар компьютер орқали яратилишининг ўзи, бу рақамли технологиялар тарихидаги жуда катта янгилик, муھим воқеалардан эди.

Орадан кўп ўтмай, рақамли технологияларга таянган ھолда тест-тренинг, красворд, чайнвордларни тайёрланиши ва чоп қилиниши Европа давлатлари қабул қилган Балония олийгоҳи кредит системаси таълими тизимига жуда мувофиқ келишини ھاёт кўрсатди. Бу ўқув-таълимий қўлланма ҳам Ж.Б. Исомитдинов томонидан тайёрланган эди[2]. Бунда муаллиф томонидан мингдан ортиқ тест тайёрланишидан ташқари, мавзуга оид красворд, чайнворд ҳам тавсия қилинганлиги, энг муҳими бу материалларни тайёрлашда рақамли технология имкониятлари кенг ишлатилганлиги муҳимдир. Бу ўқув-методик қўлланма кейинги ўн йиллик давомида, фақат ўрта мактабгагина эмас, олий мактаблар учун ҳам муҳим ўқув қўлланмаси сифатида катта хизмат кўрсатди. Кейинчалик, кредитли таълим системасига ўтган олий мактаблар таълими жараёни учун, бу

қўлланма намунавий кўрғазмали ўқув-методик тавсиялар мажмуаси сифатида катта хизмат қилди.

Рақамли технология имкониятларидан фойдаланган Тоҷикистон Республикаси тарихчи олимлари схема, таблиця орқали тарихни баён этишни давом эттирдилар. Натижада, Хужанд олимлари рус тилида яна бир китоб чиқардиларки, унда ҳам рақамли технология имкониятлари кенг қўлланилганлигини кўриш мумкин [3]. Муаллифлардан бири профессор Н.О. Турсунов, вақтида жадвал ва схема, ҳамда хариталар орқали миллий тарихни бойитиш ғояси ташаббускори бўлган бўлса, Ж.Б. Исомитдинов у кишини шогирди сифатида бу ғояни аллоқачонок тожик тилида амалга оширган эди. Икки олим биргаликда, олдин Дж.Б. Исомитдинов чиқарган жадвал ва сиемаларни янада бойитиб, хронологик жиҳатдан ҳам мавзулар мустақиллик даврини ҳам қамраб олган, ижобий тадқиқотни амалга оширдилар. Асар кириш қисмидан ташқари тўққиз қисмдан иборат бўлиб, унинг бошқа бир мукамаллик жиҳати шундаки, асарда йилномалар келтирилишидан ташқари, фойдаланилган адабиётлар рўйхати, номлар, топонимлар, этник номлар, ва мураккаб илмий терминлар кўрсаткичи ҳам келтирилган. Буларнинг ҳаммаси, рақамли технологиялар ютуқларини кенг қўллаш асосида бажарилганлиги туфайли, ундан унумли фойдаланиши, хусусан, лекция, амалий машғулотларни ташиқил қилиш жараёнида ёш мутахасисларнинг фойдаланишлари учун катта имкониятларни беради.

XXI аср биринчи ўн йиллиги давомида, Тоҷикистон нукумати, олий ва ўрта мактабларни компютерлаштиришига асосий эътибор қаратди. XXI аср иккинчи ўн йиллигидан эса бу фан-техника ютуғидан таълим системасида олимларнинг фаъол фойдаланиши жараёни бошланди. Айниқса, олий ўқув юртларида кредит тизими номини олган Балония ўқув тизими системасига ўтилиши туфайли, олий мактаб таълими системасига янгича талаблар қўйила бошладик, бу жиддий сифат ва сон ўзгаришларини компютерларсиз, рақамли технологияларсиз тасаввур қилиб бўлмайди [4].

Тоҷикистон олий мактабларидаги кейинги таълим жараёни таълили,

рақамли технология мақоми йилдан-йилга ошиб борганлигини, ундан фойдаланишининг янгидан-янги имкониятлари вужудга келганлигини кўрсатади. Олий мактаблар таълими жараёнида кредит системасига ўтилгач, олий мактаб таълим тизими тубдан янгилашни жараёнини бошдан кечирди. Аввалда, бу система фойдаси ва зарари ҳақида гап кетганда, аксарият олий мактаб мутахассислари унга қарши чиқдилар. Сабаби, Тожикистон Жумҳурияти олий мактабларида, кредитли таълим системасининг энг содда усулларидан фойдаланиб таълим жараёни йўлга қўйилди. Чунки, рақамли технология ютуқлари билан эндигина танишиб бораётган олимлар аудиторияси, мураккаб вазифаларни уңдасидан чиқа оладиган, рақамли технология ютуқларидан ҳали фойдаланишига қодир эмасдилар. Айни шу ҳолат, таълим жараёнининг маълум бир даврида, мутахассислар учун қийинчилик туғдирди. Олим ўз билимини аудиторияга етказа олмаётганлигини ҳис этиши, янги кредитли таълим системасидан унинг норози бўлишига асосий сабаб бўлди. Мутахассислар фикрича, бу талаба билимини жуда саёз бўлишига сабаб бўлиши мумкин эди, албатта ўша пайтда, уларнинг шундай хулосага келганликлари асосли эди. Лекин вақт ўтган сари, олимлар рақамли технология ютуқлари билан танишиб борибгина қолмай, ундан ўз меънат фаолиятлари жараёнида кенг ва ижодий фойдаланиши жараёни бошланди[5].

Бу ижодий изланишлар билан бир вақтда, рақамли технология жараёнида ҳам кундан-кун янгидан-янги ютуқлар қўлга киритиб борилди ва бу инқилобий техник ютуқлар, бугунда ҳам давом этмоқда. Натижада, замонавий таълим системасида, жуда катта имкониятлар эшиклари очилиб борди. Аввалда, лекцияда олинган билимни мустаҳкамлаш учун, саволлардан ташиқари хилма-хил тест вариантларини ташиқил қилиши жорий этилди. Бу таълим жараёни билан бир вақтда, электрон почта, электрон китобхоналарнинг пайдо бўлиши, китобхоналар фондининг оммавий электрон «ПДФ» ва электрон «ВОРД» фондлари ташиқил қилиниши, китобхоналарни ўзида жамлаган сайтларнинг интернет тармоқларида пайдо бўлиши,

буларнинг бари рақамли технологиянинг юксалиши йўлидаги илк қадамлари эди холос. Лекин, гуманитар фанлар мутухасислари учун, шу ютуқларнинг ўзи ҳам кўплаб янги ғоялар эшикларини очиб бермоқда эди. Шу даврдан бошлаб, олий мактабларда, лекция машғулиятларини рақамли технология ютуқларига асосланиб ташиқил қилиши талаблари қўйилди. Ҳамма фанлардан ўқув-методик қўлланмаларини яратиши, лекция электрон вариантини талабаларга машғулиятлар бошланишидан олдинроқ етказиши, иш режаси (энди у «Силлабус» номланиб) Ҳажмини кенгайтириб, унда Ҳафта давомида талаба учун лекция, амалий машғулиятлар, аудиторияда ва ундан ташиқарида мустиқил ишларни қай даражада ташиқил қилиши соатлари билан кўрсатилган эди. Аудиторияларга махсус проекторлар ва электрон доскалар ўрнатилиб, лекциядан фойдаланиб лавҲалар тайёрлаш ва уни машғулиятлар жсараёнида намоиши этиши бошланди. Рақамли технология у ёқда турсин, техника ютуқларидан жсуда узок бўлган гуманитар, жсумладан тарих ўқитувчилари ана шу тарзда, замонавий тағлим тизимини ўзлаштириб бордилар. Ўз навбатида улар, талабаларга Ҳам амалий машғулиятлар ва мустиқил ишларни замонавий рақамли технология талаботларидан фойдаланиб, фан-техника ютуқларини инобатга олган Ҳолда йўлга қўйиши вазифасини юклаб бордилар.

Рақамли технология бу жсуда мураккаб жсараён бўлибгина қолмай, илм-фан тизимида у самарали Ҳамдир. Шунинг учун Ҳам, салкам 20 йиллик ўқув жсараёнида тағлимда, қатор ютуқларни юзага келишига сабаб бўлди. Ҳар бир ўқитиладиган фандан фақат тестлар тўпламигина эмас, тағлимий – методий комплекс (мажмуа - тўплам), ўқув қўлланмаси, дарслик китоблар каби қатор методик тадқиқотлар юзага келди.

Адабиётлар:

1. Исомитдинов Ж.Б. Тағрихи халқи тольик дар лядвалу схемаҲо (аз давраи қадим то ибтидои асри ХХ). – Хульанд: Вароруд, 1998. – 104 с.
2. Исомитдинов Ч.Б. Тағрихи халқи тольик. Тест-тренинг, красворд, чайнворд. – Хульанд, 2005.

3. Турсунов Н., Исомитдинов Дж. История таджиков в структурно-логических схемах. Худжанд, 2010. – 332 с.
4. Хомидов А., Турсунов Б. Уроки зигзаг и методы его проведения на занятиях по истории //Ахбори ДДХБСТ /Вестник ТГУПБП. 2013. № 4. (56)– С. 297-305.
5. Турсунов Б. Таърифбон китоб (Ж. Исомитдиновнинг «Таърихи халки тоҷик дар карта ва схемаҳо» китобига таъриз) /Ленинобод хақиқати. 1999 12 июнь.